

SINGAPUR MATEMATIKASI VA UNI MAMLAKATIMIZ TA'LIM TIZIMIGA JORIY ETISH MUAMMOLARI VA IMKONIYATLARI

Xaydarov Boxodir Kayumovich

A.Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti Aniq va tabiiy fanlar metodikasi
professori, f.-m. f. n., dotsent (O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855084>

Annotatsiya. Maqolada Singapur matematikasining o'ziga xos xususiyatlari va uni O'zbekistob ta'lim tizimiga joriy etish muammolari va imkoniyatlari bayon etilgan.

Tayanch atamalar: Singapur matematikasi, o'qitish metodikasi, zamonaviy ta'lim texnologiyalari.

Аннотация: В статье описаны особенности сингапурской математики, а также проблемы и возможности внедрения ее в систему образования Узбекистана.

Ключевые слова: сингапурская математика, методика преподавания, современные образовательные технологии.

Annotation: The article describes the features of Singapore mathematics, as well as the problems and opportunities for its implementation in the education system of Uzbekistan.

Key terms: Singaporean mathematics, teaching methodology, modern educational technologies.

Matematika olamni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofdagi kechayotgan voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berishda hamda ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologiyalarning taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega. Matematika fani inson aqlini charxlaydi, diqqatini rivojlantiradi, ko'zlangan maqsadga erishish uchun qat'iyat va irodani tarbiyalaydi, algoritmik tarzda tartib-intizomlilikka o'rgatadi va eng muhimi mulohaza yuritishga chorlaydi hamda inson tafakkurini kengaytiradi.

Hozirda matematika fanini nazariylashtirgan holda o'qitishga, o'quvchilarga tayyor o'quv materiallarini berishga asoslangan yondashishdan ma'lum darajada voz kechib, o'quvchining kundalik hayotida matematik bilimlarni tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va uni rivojlantirishga erishish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini namoyon qilish va faollashtirishga e'tiborni kuchaytirishimiz lozim bo'ladi.

Mamlakatimizda matematika ta'lim tizimining oxirgi yillardagi holati tahlili quyidagi dolzarb muammolar bilan aniqlanadi:

- matematika fani bo'yicha DTS talablarining yuqori belgilanganligi;
- o'quv dasturi nazariy yuklamasining oshib ketganligi;
- darsliklarda fan mazmunining «quruqligi», hayotdan ajralgan va eskirib borayotganligi;
- fanni o'rganishga o'quvchilar qiziqishining sustligi;
- aksariyat matematika fani o'qituvchilari salohiyatining pastligi va malakali matematika o'qituvchilarining kamligi;
- matematika fanining o'quv-metodik ta'minoti yetarli darajada puxta ishlab chiqilmaganligi, o'qitish metodlarining eskirganligi;

Bu muammolarni hal qilish maqsadida matematika ta'limida quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- chuqur ilmiy o'rganishlar asosida matematika fani davlat ta'lim standarti va o'quv dasturini qayta ko'rib chiqish, standart talablarini aniqlashtirish va pasaytirish;
- o'quv dasturi nazariy yuklamasini "ozgina-yu - sozgina" qabilida, ixchamlashtirish va soddalashtirish, shuningdek, o'quv dasturida "spiralsimon" - har sinfdagi bir mavzuga qayta-qayta qaytish, mavzuni takrorlash va kengaytirish hisobiga o'quvchilarning mavzini o'zlashtirish darajasini ko'tarish;
- darsliklarning zamonaviy va jahon andozalariga mosligini qayta ko'rib chiqish, yangi standart va o'quv dasturi asosida ularning mazmunini ko'proq amaliy jihatlariga yo'naltirish, o'quvchilar uchun qiziqarli kontentni yaratish, bu o'rinda ilg'or xorijiy va mahalliy tajribadan unumli foydalanish;
- matematika ta'limining o'quv-metodik ta'minotini yangilash va boyitish, mashq daftari, o'qituvchilar uchun uslubiy qo'llanma, o'rgatuvchi multimedia ilovalari, simulyatorlar, o'quv-o'yinlariga asoslangan o'rganish resurslari, turli qog'oz va elektron ko'rinishdagi didaktik materiallarni ishlab chiqish, ko'rgazmali o'quv qurollari to'plamlarini keng miqyosda ishlab chiqarish va ta'lim tizimiga joriy qilish;

Singapur matematikasining o'ziga xos xususiyatlari

Singapur ta'lim yondashuvi matematika fanini o'qitishda dunyodagi eng muvaffaqiyatli metodikalaridan biri hisoblanadi. Bu yondashuv nafaqat yuqori natijalarga erishish, balki o'quvchilarning chuqur tushunish va mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Singapur matematikasi PISA va TIMSS kabi xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalar ko'rsatdi, bu esa uning samaradorligini isbotlaydi. Xo'sh, Singapur matematikasi nimasi bilan ajralib turadi va uning muvaffaqiyatlari siri nimada?

Singapurning matematika bo'yicha o'quv materiallarini varaqlar ekansiz unda juda rang-barang, juda ko'p chizmalar, ranglar, grafiklar, sxemalar va diagrammalar borligini ko'rishingiz mumkin. Ammo matematikani yaxshi tushunish siri bunda emas, balki o'quv jarayoniga yondashuvdadir.

1980-yillargacha singapurlik maktab o'quvchilari boshqa mamlakatlar darsliklaridan foydalangan holda ta'lim olganlar. Mutaxassislar 10-15 yil davomida matematika ta'limi bo'yicha dunyoda yig'ilgan ilg'or tajribalarni o'rgandilar, fanning so'nggi tadqiqotlarini o'rgandilar, turli mamlakatlardagi turli usullarning samaradorligini solishtirdilar, Yevropa, Kanada, AQSh va Yaponiya maktablarida darslar qanday o'tilayotganini kuzatdilar. Tadqiqorlar natijasi o'laroq, matematikani o'qitishning ideal formulasini tuzishdi va u asosida o'z mahalliy darsliklarini hamda uni o'qitish metodikasi - Singapur matematikasini yaratishdi.

Singapur matematikasi dasturi quyidagi besh tarkibiy qism (asos) dan iborat: 1) Mazmun; 2) Ko'nikmalar; 3) Matematik fikrlash jarayonlari; 4) Fanga munosabat (qadriyatlar); 5) Metaanglash (organish usullari).

Singapur matematikasi, ya'ni matematikani o'qitish uslubi quyidagi nazariy asoslarga qurilgan:

- Jerom Brunerning uch bosqichli "Moddiy-Raqamli-Timsolli" o'quv yondashuvi;
- Richard Skempning ko'rsatmali tushunish nazariyasi;
- Lev Vygotskiyning ijtimoiy ta'lim nazariyasi;
- Zoltan Dienesning matematikani o'zlashtirish uchun olti bosqichli usuli.

Jerom Bruner usuli kognitiv jarayonlarni o'rganishga asoslangan. Brunerning ta'kidlashicha, o'rganish uchta darajada sodir bo'ladi: birinchi navbatda (M) moddiy ob'ektlar yordamida, keyin bu ob'ektlar (R) rasmlar chizmalar, cxemalar va diagrammalar bilan, shundan keyingina (T) timsollar, belgilar va raqamlar bilan bog'lanadi. O'zbek tilida bu yondashuv "Moddiy-Raqamli-Timsolli" yoki qisqacha "MRT yondashuvi" deb nomlandi.

Richard Skemp nazariyasiga ko'ra matematik materialni tushunish – uni tushuntirish shakliga qarab farq qiladi. Agar o'qituvchi materialni tushuntirib bersa va sizdan muammolarni hal qilish uchun taqdim etilgan algoritmlarga rioya qilishingizni so'rasa, bu matematikani tushunishning birinchi usuli bo'ladi. Agar o'quvchi o'qituvchining ko'rsatmalariga asoslanib, materialni o'zi o'rganib tushunib yetsa hamda boshqaga tushuntirishga urinsa, bu tushunishning ikkinchi usuli hisoblanadi. Ikkala tushunish usuli o'rtasidagi farqni ko'rsatish uchun Richard Skemp yo'l xaritasi misolini keltiradi. Birinchi usulda siz odamga qayergadir borish haqida og'zaki ko'rsatmalar berib tushuntirasiz. Ikkinchi usulda esa, unga xaritani berib, xaritadan qanday foydalanishni tushuntirib, qayerga borish kerakligini ko'rsatasiz. Bu holarda yo'lovchi fikr yuritib, o'zi qulay yo'lni tanlaydi. Shu bois, singapurlik o'qituvchilar vaqti-vaqti bilan har bir o'quvchining o'rgangan materialini boshqalarga tushuntirib berishga undaydi, chunki bu o'qituvchilarga qaysi bosqichda qiyinchiliklarga duch kelayotganini aniq ko'rish imkonini beradi.

Singapur matematikasida Lev Vygotskiyning g'oyalari muhim o'rin tutadi. Vygotskiy o'quvchining rivojlanishidagi ijtimoiy-madaniy muhitni nafaqat omillardan biri, balki shaxsni shakllantirishning asosiy omili sifatida ko'rib chiqishni taklif qildi. Unga ko'ra inson jamiyatda rivojlanadi va bilim boshqalar bilan muloqot orqali avvalgi bilim va tajriba almashish orqali shakllantiriladi. O'quvchilar sinfda juft bo'lib, kichik guruhlarda ishlashga rag'batlantiriladi. Vygotskiy nazariyasining muhim tushunchalaridan biri proksimal rivojlanish zonasi (Zone of Proximal Development)dir. Bunda o'quvchi mustaqil bajara oladigan va o'qituvchi yoki o'zidan bilimlroq o'quvchining yordamisiz bajara olmaydigan mashqlar ajratiladi. O'quvchi mustaqil bajara olmaydigan vazifalarni bajarishda o'qituvchidan yoki sinfdoshidan bino qurishda qo'llaniladigan havoalardan foydalanilgandek ulardan ko'mak olish orqali o'rganadi.

Tabiiy kamolot - bu bola rivojlanishining bir tomoni, u jamiyatdan deyarli mustaqil ravishda sodir bo'ladi, ammo jamiyatsiz fikrlash, idrok etish, xotira va boshqa yuqori aqliy funksiyalarni rivojlantirish mumkin emas. Boshqalar bilan hamkorlikda ijtimoiy muloqot va guruhda birgalikdagi faoliyat natijasida o'quvchining ichki fikrlash tarzi shakllanadi, uning madaniy va xulq-atvor me'yorlariga moslashuvi kengayadi, muayyan muammolarni hal qilishning o'zgaruvchanligi haqidagi g'oyalar kengayadi. Shu bois, Singapur matematikasida hamkorlikda guruhviy ishlashga katta ahamiyat beriladi. Singapurda darsda butun sinf qatnashadi, har bir o'quvchi ishlaydi, har kim o'z jamoasi ishiga hissa qo'shadi.

Zoltan Dienesning olti bosqichli usuli yosh bolalarda matematikani o'rganishda aniqlagan oltita qadam g'oyasiga asoslanadi. Birinchi bosqichda erkin ijodiy o'yin tashkil qilinadi. Bolalar hisoblash materiali bilan shunchaki o'ynashadi, uni o'zlari xohlagancha tartibga solishadi. Ushbu bosqichda o'qituvchi oddiy boshqotirmalar va oddiy vazifalarni taqdim etadi, lekin ularni hal qilish qoidalarini tushuntirmaydi - bolalar elementlarning naqshlari va xususiyatlarini mustaqil ravishda aniqlashga harakat qiladilar. Ikkinchi bosqichda o'qituvchi ishtirok etadi va o'yin qoidalarini tushuntira boshlaydi, masalan, agar bola ularni hali bilmasa, raqamlarni nomlaydi, ikkita bir xil uchburchakdan to'rtburchaklar hosil bo'lishini taklif qiladi va hokazo. Uchinchi

bosqich - moslashish bosqichi. Bu erda topshiriqlar yanada murakkablashadi. To‘rtinchi bosqichda mavhum raqam belgisi tushunchasi kiritiladi, bolalar vizualizatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish uchun diagrammalar va o‘yin jadvallari bilan tanishadilar. Beshinchi bosqichda mantiqiy fikrlash rivojlanadi, bolalar barcha turdagi mantiqiy zanjirlarni o‘rganadilar. Va nihoyat, oltinchi bosqich - o‘rganilayotgan tushunchalarning mantiqiy aloqalari va xususiyatlariga asoslangan mustaqil xulosalar chiqarish bosqichi.

Ko‘rib turganingizdek, Singapur matematikasi eng ilg‘or va bir-birini to‘ldiradigan ta‘lim nazariyalariga asoslanadi. Singapur matematikasining nafisligi boshqa mamlakatlardagi o‘qituvchilarni hayratda qoldirib kelmoqda. Eng hayratlanarlisi, singapurlik o‘quvchilarning 98 foizi matematikani yaxshi tushunadi.

Singapur matematikasining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

Oddiylik va sifat. O‘quvchilar asosiy matematik tushunchalarni to‘liq o‘zlashtirmaguncha o‘rganadilar va yoshiga mos keladigan muammolarni hal qiladilar. O‘qituvchilar o‘tilgan material miqdoriga emas, balki ta‘lim sifatiga e‘tibor berishadi. Singapur matematikasi bo‘yicha darsliklarda bolaga topshiriq shartlarini tushunishga yordam beradigan ko‘plab rang-barang rasmlar mavjud, ular shuningdek, ularni hal qilishning turli yondashuvlarini tasvirlaydi, bu esa bolaga ularning har birini sinab ko‘rish va o‘zi uchun eng qulayini tanlash imkoniyatini ochadi; .

O‘rganilgan materialni qayta-qayta takrorlash. Singapur matematikasiga ko‘ra, o‘rganilgan mavzularni takrorlashga katta ahamiyat beriladi. Boshlang‘ich maktab o‘quvchilari qo‘shish tamoyillarini yaxshi tushunish uchun bloklarni qo‘shishga ko‘p vaqt sarflashlari mumkin. Bundan tashqari, xuddi shu mavzu bo‘yicha ko‘p sonli misollarni yechish orqali o‘quvchi o‘rganilgan tushunchalarni amalda ishlatishni o‘rganadi.

Hamkorlikda ishlash, guruhiy mashg‘ulotlar. O‘quvchilar ijtimoiy o‘zaro ta‘sir muhitida o‘rganadilar. Ular masalalar yechimini o‘zaro muhokama qiladilar va o‘z fikr va g‘oyalarini shakllantirishni o‘rganadilar. Bundan tashqari, bunday hamkorlik sizni boshqalarning fikrlarini tinglashga va munozarali vaziyatlarni xotirjamlik bilan hal qilishga o‘rgatadi. Ushbu yondashuv ko‘plab muammolarning bir nechta yechimlari borligini aniq ko‘rsatib beradi, ularning har biri qiziqarli va ulardan foydalanish oson.

Yodlash emas, balki fikrlash uchun. Singapur usuliga ko‘ra o‘quvchilar darslikni to‘liq o‘rganishga harakat qilmaydi. Ular o‘z sa‘y-harakatlarini muammo va masalalarni hal qilish algoritmini tushunishga qaratadilar.

“Moddiy-Raqamli-Timsolli” yondashuv. Singapur matematikaga ko‘ra boshlang‘ich maktabning muhim vazifasi o‘quvchilar tomonidan matematika asoslarni o‘rganish aniq moddiy narsalardan, tasvirlarga so‘ng mavhum timsollarga o‘tish hisoblanadi. O‘rganishning “Moddiy” bosqichda o‘quvchilar aniq moddiy ob‘ektlar orqali matematik tushunchalarni o‘rganishga kirishadi. Misol uchun, 2 dan 3 gacha qo‘shish uchun o‘quvchi 2 olmani oladi va ularga yana 3 ta olmani qo‘shadi. Olmalarni sanab, jami 5 ta olma bo‘lganini aniqlaydi. Keyingi “Rasmli” bosqichda olmalarni darslikdagi rasmlar bilan almashtirishadi. Olmalarning rasmini daftarga chishib, ularning umumiy sonini aniqlashga harakat qilishadi. "Timsolli" bosqichida esa o‘quvchilar oldingi bosqichdagi mulohazalarini timsollar, ya‘ni raqamlar va amallar hamda tenglik belgilari yordamida $2 + 3 = 5$ tarzida ifodalaydilar. Dastlabki ikkita yondashuv tufayli yakuniy bosqichda o‘quvchilar qo‘shish amalining mohiyatini tasavvur qila olishadi va yaxshiroq tushunishadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, Singapur matematikasi - bu oddiy dars jarayonidagi, matematikani o'qitish metodikasidagi keskin va tub o'zgarish hisoblanadi. Unga o'qituvchilarni shu yo'nalishda ishlashga tayyorlash kerak. Maktablarda ishlaydigan ko'plab o'qituvchilar esa bunday o'zgarishlarga moslashishga qiynalishi mumkin. Uchinchidan, ota-onalarning ham mamlakatimizdagi o'quv jarayoniga munosabati biroz boshqacha. Singapurda o'qituvchining obro'si shubhasizdir va ota-onalar o'z farzandlarini maktab devorlari ichida jiddiy aqliy mehnatga, matematikani o'rganishga oldindan tayyorlaydilar va rag'batlantiradilar. Shu bois, Singapur matematikasini asosiy g'oyalarni bizning mentalitetimizga moslashtirish, ya'ni mahalliyashtirish zarurati kelib chiqadi. Buni quyidagi amaldagi va Singapur matematikasining qiyosiy tahlili jadvali ham tasdiqlab turibdi:

Amaldagi matematika	Singapur matematikasi
Matematika asosan qat'iy tizimga solib oqitiladi. Oldin o'tilgan mavzuga (ko'p hollarda) qaytilmaydi	Matematikani o'qitish spiralsimon (qayta-qayta kengaytirib takrorlash) tarzida oddiydan-murakkabga qarab boradi
7-11-sinflarda "Algebra" va "Geometriya" alohida-alohida fan sifatida o'tiladi	7-11-sinflarda "Algebra" va "Geometriya" uyg'unlashgan holda "Matematika" fani sifatida o'tiladi
Ta'lim jarayoni katta hajmdagi o'quv materialini reproduktiv o'rganishga qaratilgan	Kiritilayotgan matematik atama va faktlarni o'quvchilarning teran tushunishiga qaratilgan.
Ta'lim bilim va ko'nikmalarni egallashga qaratilgan	Ta'lim o'zlashtirilga bilim va ko'nikmalarni hayotiy vaziyatlarga qo'llashga, ko'proq mulohaza yuritishga qaratilgan.
Ta'lim jarayonini asosan nazariy tushuntirish va masala yechib ko'rsatishga qaratilgan	Ta'lim jarayonini muayyan amaliy tajribadan tasvira, so'ng abstrakt tushunchalarga tomon boriladi, "Moddiy-Raqamli-Timsolli" o'quv
Darsda faqat standart masalalar yechiladi	Matematik modellashtirishga, muammolarni yechishga alohida e'tibor qaratiladi, "Kichik o'quv kashfiyotlar" usuli asosida ijodiy izlanish ko'nikmalari shakllantiriladi.
O'qituvchi markazda bo'lgan an'anaviy dars o'tiladi. O'quvchilarga o'quv materiallari tayyor holda beriladi, tushuntiriladi	Hamkorlikda o'rganish va o'zaro muloqotga
Muammolarni hal qilishga doir topshiriqlar deyarli ko'rilmaydi	O'quvchilarni eslab qolishga emas, masala (muammo)ni yechishga o'rgatiladi
A s	A ,
Matematika fanini o'qitishda AKT imkoniyatlaridan deyarli foydalanilmaydi.	Matematika fanini o'qitishda AKT imkoniyatlaridan samarali foydalaniladi.

Shundan kelib chiqib, Singapur matematikasini mamlakatimiz ta'lim tizimiga singdirishda quyidagi tahdidlarga duch kelish mumkin:

- hamma o'qituvchilar ham yangi darslik bo'yicha dars berishga tayyor bo'lmasliklari, eski mazmun va uslub bo'yicha qotib qolgan stereotiplar xalal berishi, to'sqinlik qilishi mumkin;
- ba'zi yangi kiritilayotgan atama va tushunchalar (masalan, kuboid, nuqta atrofidagi burchaklar, to'g'ri chiziqdagi burchaklar, ahamiyatli xonagacha yaxlitlash va hokaso) qabul qilinmasligi mumkin;
- sinfxonalar an'anaviy dars berishga mo'ljallanganligi, kichik guruhlarda ishlashga va o'yinlar o'tkazishga moslashmagani darslarni to'laqonli o'tishga xalal berishi mumkin;
- ba'zi darslar AKT resurslaridanva maxsus ko'rgazmali o'quv qurollaridan foydalanishni taqozo etadi, ulardan hamma joyda foydalanishning imkoni bo'lmasligi, shunibdek, maxsus o'quv ko'rgazmali qurollari o'quvchilar va o'qituvchilar qo'l ostida bo'lmasligi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mathematics Syllabuses, secondary one to four express course, Ministry of Education of Singapore, 2020.
2. Common Core State Standards for Mathematics, USA, 2019.
3. Global Proficiency Framework for Mathematics, grades 1 to 9, This document was developed by the UNESCO Institute of Statistics; the U.S. Agency for International Development; the World Bank Group and others. December 2020.
4. Australian Curriculum: Mathematics, Consultation curriculum, All elements F-10, ACARA 2021.
5. Deng, Zongyi, and S. Gopinathan. "PISA and High-Performing Education Systems: Explaining Singapore's Education Success" Comparative Education, vol. 52, no. 4, 2016.
6. A.Ismailov, B.Xaydarov, N.Karimov, Sh.Ismailov Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning matematik savodxonligini baholash (metodik qo'llanma). Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. – Toshkent, 2019-yil. – 112 bet.